

MUSTAQILLIK YILLARIDA O'RTA OSIYO XALQLARI TARIXINI YARATISH VA UNDA DAXLDORLIK MASALASI

Muxammadi Azim o'g'li Azimov

Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA.

Maqolada O'rta Osiyoda istiqomat qiluvchi xalqarning etnik, madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy tarixini tizimli asosda yaratish jarayonida obyektivlikni ta'minlash masalasi bayon qilingan. Shuningdek, ushbu tadqiqot ishida turkiy xalqlar tarixi va unda daxldorlik tuyg'usining shakillanish dinamikasi keng muhokamaga qo'yilgan. Unda mustaqillik davridagi yangi tarixni ishlab chiqish konsepsiyasi, milliy manfaatlar asosida tarixni yoritish, mamlakatlar o'rtasidagi tarixiy vorisiylikni aniqlashda tarixiy daxldorlik ta'moyiliga amal qilishning nazariy-metodologik asoslari keltirilgan.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, turkiy xalqlar, tarixiy yondashuv, tarixiy vorisiylik, manfaat, daxldorlik, istiqolol, milliylik, obyektivlik va subyektivlik.

ABSTRACT.

The article describes the problem of ensuring objectivity in the process of creating the ethnic, cultural, social and economic history of the peoples living in Central Asia on a systematic basis. Also, the history of the Turkic peoples and the dynamics of the formation of the sense of belonging to it are widely discussed in this research work. It presents the concept of developing a new history in the period of independence, covering history based on national interests, and the theoretical-methodological basis of following the principle of historical relevance in determining the historical succession between countries.

Keywords: Central Asia, Turkic peoples, historical approach, historical succession, interest, involvement, independence, nationality, objectivity and subjectivity.

Mustaqillikning dastlabki yillarida O'rta Osiyo olimlari oldida turkiy xalqlar tarixini tizimlashtirish, davrlashtirish, milliy manfaatlar asosida yoritish jarayonida obyektivlik va subyektivlikni ta'minlash muhim masalalar sirasiga kirgan edi. Ushbu

hududda yashavchi xalqlar tarixi turli davrlarda turlicha yondashuvlar asosida yoritilgan. Ayni davrda turkiy xalqlar tarixini yaratish va undagi daxldorlik masalasi dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Negaki, O'rta Osiyo hududida yashavchi O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmaniston davlatlari o'z mustaqilliklarini qo'lga kiritishi bilanoq milliy tarixni tiklash, milliy o'zlik va madaniyatni mustahkamlashga bo'lgan amaliy intilishlar yanada kuchaydi. Bu jarayonda tarixga taxldorlik va uni himoya qilish tizimi ham yanada jonlandi. Buni O'rta Osiyo allomalari va ularning ilm-fanga qo'shgan hissasini milliy tarix kontekstida o'zaro yoritish va ularning nomini qayta tiklash borasida amalga oshirilayotgan ma'naviy-marifiy jarayonlarda ham yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Turkiy xalqlarning haqqoniy tarixini yaratish birmuncha murakkab jarayon hisoblanadi. Bunga bir tomondan, Savet davridagi asl tarixiy jarayonlarning buzib talqin etilishi va buyuk shaxslarga nisbat no'to'g'ri talqin bo'lsa, ikkinchi tomondan tarixga milliy manfaatlar asosidagi subyektiv yondashuvning kuchayib borishi tarixdagi xolislik tamoyilining buzilishiga olib keldi. Natijada, o'lka xalqlarida tarixga bo'lgan munosabat millatchilik va tarafkashlik kabi salbiy illatlar bilan qurollana boshladi. Buni turkiy elatlar yashaydigan chegaradagi turli xil stixyali nizolar va kelishmovchiliklardan ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Go'yoki, nizoni keltirib chiqaruvchilar qo'li ustun kelib, madaniy jihatdan yuksaklik ularga tegishlidek. Aslida turkiy diasporada yashovchi har bir xalqning o'z milliy tarixi va u bilan chambarchas bog'langan madaniy yutuqlari mavjud.

Mohiyatidan olib qaraganda ushbu yutuqlarni hurmat qilgan xalqning nufuzi va oliyanoblighi oshib boradi. Bu xislat millatlar o'rtasidagi hamjihatlik, birodarlik, diplomatik va integratsiyon aloqalarni ham yanada mustahkamlashga yordam beradi. Buning uchun ulardagi tarixga daxldorlik tuyg'usi bir xil ko'rinish va mazmunga ega bo'lishi hamda o'lka tarixini yoritishda obyektivlik ta'minlanishi lozim. Zero, jahon sivilizatsiyasiga daxldor bo'lgan eng zamonaviy ilimlarni egallamay turib mamlakat taraqqiyotini ta'minlash qiyin[1]. Ma'lumki, har qanday taraqqiyotning asosini xalqning jipsligi va birdamligi namoyon etadi. Busiz rivojlanish haqida gapirmasa ham bo'ladi.

Istiqlol yillarida O'rta Osiyo xalqlari tarixini yaratishdagi yana bir qiyinchilik bu tarixchi olimlarning tarixiy kontekstdagi bir-biriga qarama qarshi bo'lgan subyektiv fikrlari bo'ldi deyish mumkin. Bu tarixda tafovutlarni keltirib chiqarib, pirovardida yaxlit turkiy elatlar tarixi shakillanmay qoldi. Shuning uchun ham tarixdagi

g'alizliklarning ba'zi yo'nalishlari jahon tarixi kesimida xalq qilina boshlandi. Bu o'lka tarixiga bo'lgan boshqa xalqlarning fikri o'zgarishiga ham sababchi bo'ldi. Tarixning bunday yoritilishi bir millatni ikkinchi bir millatdan ustun qo'yishdek murosasiz va yolg'on tarixni vujudga keltiradi.

Mustaqillik yillarida turkiy elatlar tarixini qayta tiklashda madaniy me'rosning o'rni beqiyos bo'lib, tarixiy yodgorliklarni qayta rekonstruksiya qilish va yangidan barpo qilish ishlari yanada kuchaydi. Bu o'sha davrga oid tarixiy muhitni xalq ongida qayta gavdalantirish va vizual inshootlarning ko'payishi esa yoshlarda tarixga daxldorlik tuyg'usini shakllantirishga yordam berdi. Shuning uchun ham tarixiy obyektlarning daxldorlik hissini uyg'otishdagi o'rni o'zgacha ahamiyat kasb etadi. Barchamizning taqdirimizga daxldor bo'lgan tarixiy adolatni tiklash, xalqimiz va millatimizning yaqin o'tmishdagi xali-hanuz sir bo'lib kelayotgan yopiq sahifalarni to'la ochib berish, shu tarixdan saboq chiqarib, bugungi va kelajak hayotimizga ongli qarashni shakllantirishda mana shu yodgorlik va amalga oshiriliyotga ezgu ishlarimizning alohida o'rin tutishi shubhasiz[2]. Tarixiy yodgorliklar xalqlarning o'z tarixiga bo'lgan munosabatini yaqqol namoyon etuvchi muhim vositalar demakdir.

O'rta Osiyo davlatlari tarixini yoritishdagi yana bir muammo shundan iboratki, ushbu hududdagi har bir mamlakat o'z tarixini yoritishda o'ziga xos yondashvandan foydalanadi. Bu voqeeliklardagi o'zaro farqlarni keltirib chiqardi. Bunga ba'zi elatlar o'z tarixida boshqa millatlarni ulug'lash yohud ularning mavqeyini tushirib talqin qilish holatlari kuzatildi. Ushbu hodisa esa tarixdagi xolislik tamoyilining buzilishiga olib keldi. Vaholanki, har bir millat o'zga xalqlarning ma'naviy yutuqlarini hurmat qilishi va ularning rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni rivojlantirishi lozim. Millatning va xalqning ma'naviy kamolatiga, ma'rifatiga umumdavlat siyosati sifatida qarash lozim. Odamlar ongida milliy iftixor tuyg'usi bilan boshqa millatlarning tarixi, madaniyati va qadr-qimmatini hurmat qilishning dialektik uyg'unligini ta'minlash zarur. Jamiyat ongida hozirgi dunyoda ro'y berayotgan barcha hodisalarga daxldorlik va mas'ullik hissini vujudga keltirish va doimo mustahkamlab borish darkor[3]. Shundagina, boshqa millatlar ushbu yondashuv asosiga qurilgan tarixga hurmat bajo qiladi. Tarixni yoritishda daxldorlik tuyg'usini hisobga olish millatlararo totuvlik va hamjihatlilikni yanada mustahkamlaydi. Ushbu tuyg'uning turlicha izohlari va izhorlari mavjud bo'lib, ulardagi eng haqqoniysi atamaga tarixiy yondashuv asosida bayon qilishdir. Daxldorlik hissi - fuqarolarning tug'ilgan joyi, ona Vatani, mustaqillikni anglash, uni asrab-

avaylash, himoya qilish, uni yanada rivojlantirishga chorlaydigan, shart-sharoit, omillar majmui[4]. Albatta bu tuyg'uni umumiy xalqlar uchun birdek tushuntirish murakkab. Shuning uchun daxldorlik hissida manfaatlar uyg'unligi, ya'ni yagona tarix, din, madaniyat va sivilizatsiya umuminsoniy daxldorlikni shakillantirishga yordam beradi.

Turkiy xalqlar tarixini adolatlik prinsipi asosida yaratish millatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik va aloqalarni yanada rivojlantirishga yordam beradi hamda tarixga daxldorlik tuyg'usi ushbu elatlarni bir maqsad asosida birlashtirishdek mustahkam g'oyaga sababchi bo'ladi. Biroq, Sovet mustamlakachiligi davrida tarix siyosiy kuchlar tomonidan manfaatlar negzida talqin qilindi va unda ko'plab ilmiy hamda mantiqiy xatolar mavjud bo'lgan. Binobarin, O'rta Osiyo xalqlarining kelib chiqishi borasidagi talqinlar faqat tarixiy va afsonaviy rivoyatlar asosida yaratilgan so'ngi o'rta asrlar davri qo'lyazma manbalariga asoslangan[5]. Buning natijasida o'lka xaqqlari "soxta tarix"ni o'rganishdi va uni reallik deb hisoblashdi.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston va boshqa qo'shni davlatlarning o'z tarixiga, madaniyatiga, milliy qadriyatlarini va an'analarga daxldorlik tuyg'usi tubdan o'zgardi. Endilikda, mamlakatlar oldida O'rta Osiyo xalqlarining umumiy tarixini tiklash, qayta obyektivlik tamoyili asosida yaratish va yangicha tarixiy yondashuvlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Savet mustamlakachiligi davrida turkiy xalqlar tarixiy va madaniy me'rosi kommunizm mafkurasi asosida yoritilgan bo'lib, uning mohiyati, tarixga daxldorlik va milliylik tushunchalarini zimdan yo'qotish edi. Bu harakatlar besamar qolmadi. Buning natijasida ko'plab xalqlar o'z urf-odatlarini va milliylik xususiyatlarini yo'qotib hukumron guruhning tarkibiga yagona ildiz kabi qo'shilib ketdi.

XXI asr bo'sag'asida dunyo ijtimoiy-siyosiy jarayonlari tubdan o'zgardi, inson va insoniyat, odam va olam taqdiriga daxldorlik hissi tobora kuchaydi. XX asrning so'ngi o'n yilligi har qanday zo'rovonliklar, tazyiqlar va g'oyaviy xurujlarni aql-idrok va ochiqdan-ochiq munosabatlar orqali hal etish sari dadil qadam qo'yilgan davr bo'ldi. O'zbekiston yosh mustaqil davlat sifatida o'z maqeyi va nufuzini mustahkamlash bilan birga dunyo ahlini jahon siyosatini isloh qilishga da'vat etgan davlatlardan biri bo'lib maydonga chiqdi[6]. O'zbekistonning shu kabi tashabbusalaridan biri bu O'rta Osiyo xalqlari yagona tarixini yaratish edi. Bundan ko'zlangan yagona maqsad – tarixga bo'lgan haqqoniylikni ta'minlash va turkiy elatlar yashaydigan makonda tarixiy daxldorlik g'oyasini qaror toptirish bo'lgan.

Tarixga nisbatan daxldorlik tuygʻusining mustahkam kuchga aylanishi uchun xalqlar ongida tarix va uning mazmuniga doir tushunchalar bilan bogʻliq tarixiy ong boʻlishi lozim. Daxldorlik tuygʻusining shakillanishi uchun kishilarda oʻziga xoslik, millat va davlatga tegishlilik kabi vositalar kuchliroq shakillangan boʻlishi kerak[7]. Shundagina, ular umumiy tarix va uning voqeyliklaridan oʻzlari uchun daxldorlik tuygʻusini xosil qila olishadi.

Xulosa qilib aytganda, mustaqillikning ilk davrlarida Oʻrta Osiyo xalqlari uchun umumiy tarixni yaratish eng muhim jarayonlardan biri boʻlgan desak aslo mubolagʻa boʻlmaydi. Chunki, tarixni tizimli asosda yaratish va talqin qilish ishlari oʻz vaqtida amalga oshirilmaydigan boʻlsa, ushbu vazifa boshqa xaqlar zimmasiga oʻtib ketadi. Bu esa tarixning subyektiv yoritilishiga olib keladi. Shuning uchun ham tarixchi olimlar Oʻrta Osiyo tarixini yoritishda obyektivlik omilini hisobga olishi va millatlar oʻrtasidagi oʻzaro tarixga daxldorlik va hamjihatlik tuygʻularini ustuvor vazifalar sifatida belgilab olishlari lozim. Ushbu ustuvorlikni taʼminlash uchun quydagilarni amalga oshirish zarur:

- tarixning mavhum davrlarini yoritishda Oʻrta Osiyo va jahon olimlari bilan birgalikda faoliyat olib borish;
- tarixga vorisilikni aniqlashda manfaatlar toʻqnashuvini oldini olish;
- taʼlimni irqchilik, millatchilik, shovinizm va globallashuv taʼsirlaridan holi qilish;
- Oʻrta Osiyoning virtual tarixini yaratish va uni zamonaviy taʼlim dasturlariga kiritish;
- Turkiy xalqlar tarixining Oʻrta Osiyo boʻlimini yaratish.

REFERENCES:

1. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. – T.: Oʻzbekiston, 1996. – 265 b.
2. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovan hayot - pirovard maqsadimiz. – T.: Oʻzbekiston, 2000. – 457 b.
3. Karimov I.A. Xavsizlik va barqarorlik yoʻlida. – T.: Oʻzbekiston, 1998. – 97 b.
4. Artikbayev O.S., Turdimuratov Ya.A. Yangi Oʻzbekiston tarixi. Oʻquv qoʻllanma, – T.: Zamon poligraf, 2023. – 175 b
5. Asqarov A. Oʻzbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi. Oʻquv qoʻllanma. – T.: Unversitet, 2007. – 4 b.

6. Jo'rayev N. Mustaqil O'zbekiston tarixi. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti. — Qayta nashr. —T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013 – 584 b.
7. Azimov M. Tarixga daxldorlik tuyg'usini vujudga keltirishda xorijiy tajribalarni qo'llash me'zonari. Namangan davlat pedagogika instituti "Ta'lim va taraqqiyot" ilmiy-uslubiy jurnali. 2024-yil 2-son. ISSN: 2992-9008. UDK: 37. -1.9, 2024-yil. ISSN: 2992-9008. UDK: 37 – 100 b.
8. Azim o'g'li, A.M. (2023). O'rta Osiyodagi birinchi uyg'onish davri yevropasentirizm va osiyosentrizm kontekstida. Journal of new century innovations, 37(2), 112-118.
9. Azimov M.A. (2022). Ko'rfaz mamlakatlarida internet texnologiyasining rivojlanish dinamikasi (siyosiy va iqtisodiy sohalar misolida). Scientific progress, 3(3), 655-659.